

Studienprotokoll

Effektivität und Sicherheit der intravenösen Analgesie durch Notfallsanitä- ter:innen: Eine prospektive Beobachtungsstudie im Rettungsdienstbereich Kreis Offenbach

Kurztitel: Intravenöse Analgesie durch Notfallsanitäter:innen im Kreis Offenbach
(IVANKO)

Studienleiter

Prof. Thomas Hofmann
HSD Hochschule Döpfer University of Applied Sciences
Fachbereich Gesundheit
Hermannswerder 8b
14473 Potsdam
t.hofmann@hs-doepfer.de
<https://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Weitere an der Studie beteiligte Personen

Paula Osswald
HSD Hochschule Döpfer

Nils Neidig
Johanniter Unfallhilfe e. V. Regionalverband Offenbach

Datum und Version des Protokolls

Version: 6.0
Stand: 07.01.2026

1. Zusammenfassung

Ziel der prospektiven Beobachtungsstudie ist die Evaluation von Effektivität und Sicherheit der intravenösen Analgesie mit Morphin oder Paracetamol durch Notfallsanitäter:innen (NotSan) im Regelrettungsdienst. Eingeschlossen werden erwachsene Patient:innen (≥ 18 J.) mit Analgesiebedarf, sofern keine Kontraindikationen gegen den jeweils gewählten Wirkstoff bestehen. Primärer Endpunkt ist die Schmerzreduktion (Δ NRS) zwischen Analgesiestart und Übergabe. Sekundär werden unerwünschte Ereignisse, Vitalparameter sowie Therapie-Eskalationen (z. B. Wechsel Paracetamol zu Morphin) dokumentiert. Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert via strukturiertem Onlinefragebogen nach Einsatzende, die Auswertung ist deskriptiv und explorativ vergleichend. Der Beobachtungszeitraum beträgt 12 Monate.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	2
2. Inhaltsverzeichnis	3
3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen	4
4. Ziele der Studie (allgemein)	5
5. Endpunkte	5
6. Studienbedingte Maßnahmen	6
7. Erwarteter Nutzen	6
8. Mögliche Risiken oder Belastungen	6
9. Studientyp/Studiendesign	6
10. Ein- und Ausschlusskriterien	7
11. Randomisierungsverfahren/-plan	7
12. Abbruchkriterien	7
13. Statistisches Design	8
14. Rechtliche und ethische Aspekte	8
15. Veröffentlichungen	10
16. Quellen	11
17. Anhang (Fragebogen)	12

3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen

Schmerz ist eines der häufigsten Leitsymptome in der prähospitalen Notfallversorgung und reicht, je nach Ursache, von moderat bis schwer. Register- und Beobachtungsstudien zeigen, dass ein erheblicher Anteil der rettungsdienstlich versorgten Patient:innen unter moderaten bis starken Schmerzen leidet und dass die Ursachen heterogen sind (u. a. Verletzungen, muskuloskelettale, abdominelle und kardiovaskuläre Ursachen). Gleichzeitig wird in der Literatur wiederholt auf eine Unterbehandlung (Oligoanalgesie) hingewiesen sowie auf Diskrepanzen zwischen der subjektiven Schmerzbewertung von Patient:innen und der Einschätzung durch Einsatzkräfte, die mit zunehmender Schmerzstärke größer werden. Dies unterstreicht die Relevanz standardisierter, patient:innenberichteter Messinstrumente (z. B. NRS 0–10) und pragmatischer, wirksamer Analgesiestrategien im Rettungsdienst (Friesgaard et al., 2018; Häske et al., 2024; Yousefifard et al., 2019).

Pharmakologisch stehen im Rettungsdienst traditionell Opioide (z. B. Morphin) im Fokus, deren Wirksamkeit in der Analgesie gut belegt ist; gleichzeitig erfordern typische Nebenwirkungen (Atemdepression, Sedierung, hämodynamische Effekte, Übelkeit) ein umsichtiges Monitoring. Systematische Übersichten und evidenzbasierte Leitlinien betonen, dass neben Opioiden nicht-opioide Analgetika und ketaminbasierte Strategien wirksame Alternativen bzw. Ergänzungen darstellen und die Auswahl an Patient:innengruppe, Zugang und Kontext (z. B. Zeit bis Übergabe) zu adaptieren ist (Friesgaard et al., 2022; Lindbeck et al., 2023).

Intravenöses Paracetamol hat sich in Notaufnahme- und Rettungsdienststudien als praktikable Option gezeigt, mit raschem Wirkeintritt und opioid-sparenden Effekten in verschiedenen Kontexten. Rettungsdienstliche Daten sind im Vergleich zu Opioiden zwar weniger umfangreich, deuten jedoch auf einen klinischen Nutzen hin. So zeigte eine rettungsdienstliche Fall-Kontroll-Studie in Großbritannien, dass i.v. Paracetamol der oralen Gabe überlegen ist. Neuere deutschsprachige Beobachtungsdaten weisen zudem darauf hin, dass Kombinationen aus Nicht-Opioiden und (schwachen/partialen) Opioiden gegenüber reinen Morphin-Strategien Vorteile bei Wirksamkeit und Komplikationen haben könnten, was die Relevanz nicht-opioider Basiskonzepte im Rettungsdienst unterstreicht (Charlton et al., 2020; Deslandes et al., 2024).

Vor diesem Hintergrund adressiert die vorliegende Studie eine konkrete Evidenz- und Versorgungslücke im deutschen Rettungsdienst: Sie beschreibt Effektivität und Sicherheit der i.v. Analgesie mit Morphin oder Paracetamol, die von NotSan durchgeführt wird. Der Schwerpunkt liegt auf der alltagsnahen, prospektiven Erfassung der Schmerzreduktion (Δ NRS von

Analgesiestart bis Übergabe) sowie unerwünschter Ereignisse unter Routinebedingungen. Durch die stratifizierte Auswertung nach initial gewählter Substanz und die Abbildung realer Eskalationspfade (z. B. Wechsel von Paracetamol zu Morphin bei unzureichender Wirkung) leistet die Studie einen praxisorientierten Beitrag zur Weiterentwicklung rettungsdienstlicher Analgesiekonzepte im Sinne einer evidenzinformierten, patient:innenzentrierten Versorgung.

4. Ziele der Studie (allgemein)

4.1 Primäres Ziel

Die klinische Schmerzreduktion (Δ NRS) zwischen Analgesiestart (erste Gabe Morphin oder Paracetamol) und Patient:innenübergabe durch NotSan zu quantifizieren. Reine Dokumentation; keine Intervention durch die Studie.

4.2 Sekundäres Ziel

Häufigkeit und Art unerwünschter Ereignisse (z. B. Übelkeit/Erbrechen) nach i.v. Morphin bzw. i.v. Paracetamol im rettungsdienstlichen Einsatz.

4.3 Tertiäres Ziel

Deskriptiver/ explorativer Vergleich der beobachteten Effektivität und Sicherheit zwischen i.v. Paracetamol und i.v. Morphin in der Routineanwendung durch NotSan.

5. Endpunkte

5.1 Primärer Endpunkt

Δ NRS (0–10) zwischen Analgesiestart und Übergabe auf Basis zweier Messzeitpunkte (Beginn und Ende der rettungsdienstlichen Kontaktzeit).

5.2 Sekundäre Endpunkte (Sicherheit & Prozess)

- Unerwünschte Ereignisse bis zur Übergabe (z. B. Übelkeit/Erbrechen, Vigilanzreduktion, Hypotonie, SpO₂-Abfall, Brady-/Tachykardie)
- Maßnahmenwahl der/des NotSan als Reaktion auf unerwünschte Ereignisse
- Vitalparameter-Verlauf, sicherheitsrelevante Trends zu erkennen.

6. Studienbedingte Maßnahmen

Diese Studie ist nicht-interventionell. Es werden ausschließlich Routinehandlungen dokumentiert, die NotSan durchführen. Es bestehen keine studieninduzierten Vorgaben zu Substanzwahl, Dosierung oder Monitoring. Die Vorgaben zur Handlung ergeben sich aus den Vorabdelegationen der Ärztlichen Leitung (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 c NotSanG) oder erfolgen in Eigenverantwortung durch die/den NotSan (§ 2a NotSanG).

Eine studienspezifische Dokumentation erfolgt, wenn NotSan intravenöses Morphin oder intravenöses Paracetamol zur Analgesie initiieren. Für jeden Einsatzfall wird ein Onlinefragebogen ausgefüllt. Diese Form der Datenerfassung wird gewählt, da durch die Anonymität der zusätzlichen Dokumentation möglicherweise Inhalte erfasst werden, welche aus arbeits-, haftungs- oder auch strafrechtlicher Überlegungen nicht in die reguläre Rettungsdienstdokumentation aufgenommen werden.

7. Erwarteter Nutzen

Die Studie leistet einen Beitrag zur Evaluation und Weiterentwicklung der Schmerztherapien durch NotSan. Langfristig können die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung von Vorabdelegationen, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von NotSan und zur Erhöhung der Versorgungsqualität und Patient:innensicherheit beitragen.

8. Mögliche Risiken oder Belastungen

Für die Patient:innen entstehen durch die Studie keine zusätzlichen Maßnahmen oder Risiken. Für die NotSan ergibt sich ein geringer zeitlicher Mehraufwand durch das Ausfüllen des Fragebogens. Eine Rückverfolgbarkeit personenbezogener Daten ist ausgeschlossen.

9. Studientyp/Studiendesign

Prospektive, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie im Regelbetrieb des Rettungsdienstes

10. Ein- und Ausschlusskriterien

10.1 Einschlusskriterien

- Notfallpatient:innen im Regelrettungsdienst (Kreis Offenbach).
- Alter \geq 18 Jahre.
- Schmerzintensität mit Analgesiebedarf.
- Zustimmung durch Patient:in zur Analgesie
- Initial begonnene i.v. Analgesie durch NotSan mit Morphin oder Paracetamol

10.2 Ausschlusskriterien

- Initiale Analgesie durch Notärzt:in (Anmerkung: Eine spätere Notarzneinachforderung im Verlauf schließt nicht aus; sie wird als Prozessvariable dokumentiert.)
- Fehlende Daten zur NRS-Dokumentation
- Kontraindikationen gegen den gewählten Wirkstoff

11. Randomisierungsverfahren/-plan

Es findet keine Randomisierung statt.

12. Abbruchkriterien

12.1 Individuelle Abbruchkriterien

- Die Teilnahme kann von NotSan jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Dateneingaben, die nicht abgeschlossen wurden, werden gelöscht.
- Ablehnung der Einwilligung im Online-Fragebogen beendet die Teilnahme; ein Ausfüllen ist technisch nicht möglich.
- Technischer Abbruch (z. B. Verbindungsabbruch). Unvollständige Eingaben werden gelöscht.

12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt

Die Studie wird unterbrochen oder abgebrochen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Es ergeben sich im Verlauf begründete Hinweise auf ein erhöhtes Risiko im Zusammenhang mit der durch NotSan durchgeführten i.v. Analgesie (Morphin oder Paracetamol), die über das erwartbare Maß der Routineversorgung hinausgehen (z. B. gehäufte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse).
- Änderungen der gesetzlichen/behördlichen Vorgaben (inkl. lokaler Verfügungen), die die Durchführung nach § 2a NotSanG bzw. die Datenerhebung nicht mehr zulassen.
- Datenschutz/IT-Sicherheit: Datenpannen oder erhebliche Sicherheitsvorfälle, bis zur Klärung und Wiederherstellung eines konformen Betriebs. (Querverweis auf Datenschutzkapitel.)

13. Statistisches Design

Der Beobachtungszeitraum ist für 12 Monate geplant.

13.1 Statistische Methoden

- Deskriptive Statistik (z. B. Mittelwert, Median, Standardabweichung, Häufigkeiten)
- t-Test bzw. Wilcoxon-Test zur Analyse der Schmerzreduktion
- Chi-Quadrat-Test zur Auswertung kategorialer Variablen (z. B. Nebenwirkungen)
- Explorative Regressionsanalysen (falls $n > 300$)

Analyse mit JASP in der jeweils aktuellen Version. Die Wahl der Tests orientiert sich an deren Voraussetzungen.

13.2 Fallzahlplanung

Es wird mit mindestens 300 Fällen im Erhebungszeitraum gerechnet (alle dokumentierten und eingeschlossenen Fälle im Untersuchungszeitraum eines Jahres)

14. Rechtliche und ethische Aspekte

14.1 Deklaration von Helsinki

Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt.“

14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Die Studienunterlagen (einschließlich Studienprotokoll und Einwilligungserklärung für teilnehmende NotSan) wurden vor Beginn der Datenerhebung der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer zur Begutachtung vorgelegt. Ein positives Ethikvotum vom 07.01.2026 liegt vor (Antragsnummer: BEth_07.01.2026)

14.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme der NotSan erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Sie können ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen.

14.4 Angaben zur Aufklärung und Einwilligung oder Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung

Die teilnehmenden NotSan werden vor der Teilnahme schriftlich und mündlich über Wesen, Umfang und Ziel der Studie informiert. Ihre Einwilligung zur Teilnahme wird bei jeder neuen Dateneingabe abgefragt und muss bestätigt werden. Bei Ablehnung der Einwilligung ist der Zugang zum Fragebogen technisch nicht möglich.

Da im Rahmen dieser Studie keine personenbezogenen Daten von Patient:innen erhoben oder verarbeitet werden, ist eine Einwilligung durch die Patient:innen nicht erforderlich. Die Datenerhebung beschränkt sich auf nicht-personenbezogene Einsatzdaten, die keine Rückverfolgung auf Patient:innen ermöglichen. Eine individuelle Aufklärung und Einwilligung der Patient:innen entfällt daher gemäß DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. e und Art. 9 Abs. 2 lit. j in Verbindung mit § 27 BDSG

14.5 Angaben zum Rücktrittsrecht und zur Datenvernichtung bei Rücktritt

Teilnehmende NotSan können ihre Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Im Fall eines Rücktritts werden bereits erhobene Daten, sofern sie noch nicht anonymisiert wurden, gelöscht. Eine nachträgliche Löschung anonymisierter Datensätze ist, aufgrund fehlender Zuordenbarkeit, nicht mehr möglich.

14.6 Angaben zum Datenschutz

Die in der Studie erhobenen Daten werden vollständig anonymisiert verarbeitet. Es erfolgt keine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten von Patient:innen oder NotSan. Die Daten enthalten keinerlei Identifikatoren wie Name, Geburtsdatum, Einsatznummer oder

Ähnliches. Die Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt auf passwortgeschützten Servern der Hochschule bzw. ggf. beauftragter Datenverarbeitungsstellen innerhalb der EU.

Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist zu keinem Zeitpunkt möglich. Der Zugriff auf die Rohdaten ist ausschließlich dem Forschungsteam vorbehalten. Die ärztliche Leitung und die beteiligten Arbeitgeber der beteiligten NotSan erhalten ausschließlich aggregierte, vollständig anonymisierte Auswertungen.

Die erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert und danach gelöscht, sofern keine längere Aufbewahrung im Rahmen wissenschaftlicher Anschlussprojekte erforderlich ist.

14.7 Finanzierung/institutionelle Verbindungen/Interessenkonflikte

Es besteht keine externe Finanzierung der Studie. Die Durchführung erfolgt im Rahmen einer Bachelorarbeit. Kooperation besteht mit der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst des Kreises Offenbach. Interessenkonflikte wurden keine deklariert.

15. Veröffentlichungen

Die Daten dieses Projekts sollen in einer, möglicherweise mehreren Qualifizierungsarbeiten (Bachelor & Master) analysiert und aufbereitet werden. Darüber hinaus ist geplant einen oder mehrere wissenschaftliche Artikel in nationalen oder internationalen peer-reviewten Fachzeitschriften zu publizieren.

Das Studienprotokoll wird über das open-access-Repositoryum Zenodo publiziert (<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169541>) und die Studie im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS) registriert (ID: DRKS00038907). Die gesammelten Daten sollen nach dem Ende der Publikationen in vollständig anonymer Form ebenfalls über Zenodo veröffentlicht werden.

16. Quellen

- Charlton, K., Limmer, M., & Moore, H. (2020). Intravenous versus oral paracetamol in a UK ambulance service: a case control study. *British Paramedic Journal*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.29045/14784726.2020.06.5.1.1>
- Deslandes, M., Deicke, M., Grannemann, J. J., Hinkelbein, J., Hoyer, A., Kalmbach, M., Kobella, A., Strickmann, B., Plappert, T., & Jansen, G. (2024). Effectiveness and safety of prehospital analgesia with nalbuphine and paracetamol versus morphine by paramedics - an observational study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 32(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s13049-024-01215-z>
- Friesgaard, K. D., Riddervold, I. S., Kirkegaard, H., Christensen, E. F., & Nikolajsen, L. (2018). Acute pain in the prehospital setting: a register-based study of 41.241 patients. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 26(1), 53. <https://doi.org/10.1186/s13049-018-0521-2>
- Friesgaard, K. D., Vist, G. E., Hyldmo, P. K., Raatiniemi, L., Kurola, J., Larsen, R., Kongstad, P., Magnusson, V., Sandberg, M., Rehn, M., & Rognås, L. (2022). Opioids for Treatment of Pre-hospital Acute Pain: A Systematic Review. *Pain and Therapy*, 11(1), 17–36. <https://doi.org/10.1007/s40122-021-00346-w>
- Häske, D., Dorau, W., Eppler, F., Heinemann, N., Metzger, F., & Schempf, B. (2024). Prevalence of prehospital pain and pain assessment difference between patients and paramedics: a prospective cross-sectional observational study. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56072-8>
- Lindbeck, G., Shah, M. I., Braithwaite, S., Powell, J. R., Panchal, A. R., Browne, L. R., Lang, E. S., Burton, B., Coughenour, J., Crowe, R. P., Degn, H., Hedges, M., Gasper, J., Guild, K., Mattera, C., Nasca, S., Taillac, P., & Warth, M. (2023). Evidence-Based Guidelines for Prehospital Pain Management: Recommendations. *Prehospital Emergency Care*, 27(2), 144–153. <https://doi.org/10.1080/10903127.2021.2018073>
- Yousefifard, M., Askarian-Amiri, S., Madani Neishaboori, A., Sadeghi, M., Saberian, P., & Baratlou, A. (2019). Pre-hospital pain management; a systematic review of proposed guidelines. In *Archives of Academic Emergency Medicine* (Vol. 7, Issue 1). <http://journals.sbmu.ac.ir/aaem>

17. Anhang (Fragebogen)

Studienprotokoll

Effektivität und Sicherheit der intravenösen Analgesie durch Notfallsanitä- ter:innen: Eine prospektive Beobachtungsstudie im Rettungsdienstbereich Kreis Offenbach

Kurztitel: Intravenöse Analgesie durch Notfallsanitäter:innen im Kreis Offenbach
(IVANKO)

Studienleiter

Prof. Thomas Hofmann
HSD Hochschule Döpfer University of Applied Sciences
Fachbereich Gesundheit
Hermannswerder 8b
14473 Potsdam
t.hofmann@hs-doepfer.de
<https://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Weitere an der Studie beteiligte Personen

Paula Osswald
HSD Hochschule Döpfer

Nils Neidig
Johanniter Unfallhilfe e. V. Regionalverband Offenbach

Datum und Version des Protokolls

Version: 5.0
Stand: 07.01.2026

1. Zusammenfassung

Ziel der prospektiven Beobachtungsstudie ist die Evaluation von Effektivität und Sicherheit der intravenösen Analgesie mit Morphin oder Paracetamol durch Notfallsanitäter:innen (NotSan) im Regelrettungsdienst. Eingeschlossen werden erwachsene Patient:innen (≥ 18 J.) mit Analgesiebedarf, sofern keine Kontraindikationen gegen den jeweils gewählten Wirkstoff bestehen. Primärer Endpunkt ist die Schmerzreduktion (Δ NRS) zwischen Analgesiestart und Übergabe. Sekundär werden unerwünschte Ereignisse, Vitalparameter sowie Therapie-Eskalationen (z. B. Wechsel Paracetamol zu Morphin) dokumentiert. Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert via strukturiertem Onlinefragebogen nach Einsatzende, die Auswertung ist deskriptiv und explorativ vergleichend. Der Beobachtungszeitraum beträgt 12 Monate.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	2
2. Inhaltsverzeichnis	3
3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen	4
4. Ziele der Studie (allgemein)	5
5. Endpunkte	5
6. Studienbedingte Maßnahmen	6
7. Erwarteter Nutzen	6
8. Mögliche Risiken oder Belastungen	6
9. Studientyp/Studiendesign	6
10. Ein- und Ausschlusskriterien	7
11. Randomisierungsverfahren/-plan	7
12. Abbruchkriterien	7
13. Statistisches Design	8
14. Rechtliche und ethische Aspekte	8
15. Veröffentlichungen	10
16. Quellen	11
17. Anhang (Fragebogen)	12

3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen

Schmerz ist eines der häufigsten Leitsymptome in der prähospitalen Notfallversorgung und reicht, je nach Ursache, von moderat bis schwer. Register- und Beobachtungsstudien zeigen, dass ein erheblicher Anteil der rettungsdienstlich versorgten Patient:innen unter moderaten bis starken Schmerzen leidet und dass die Ursachen heterogen sind (u. a. Verletzungen, muskuloskelettale, abdominelle und kardiovaskuläre Ursachen). Gleichzeitig wird in der Literatur wiederholt auf eine Unterbehandlung (Oligoanalgesie) hingewiesen sowie auf Diskrepanzen zwischen der subjektiven Schmerzbewertung von Patient:innen und der Einschätzung durch Einsatzkräfte, die mit zunehmender Schmerzstärke größer werden. Dies unterstreicht die Relevanz standardisierter, patient:innenberichteter Messinstrumente (z. B. NRS 0–10) und pragmatischer, wirksamer Analgesiestrategien im Rettungsdienst (Friesgaard et al., 2018; Häske et al., 2024; Yousefifard et al., 2019).

Pharmakologisch stehen im Rettungsdienst traditionell Opiode (z. B. Morphin) im Fokus, deren Wirksamkeit in der Analgesie gut belegt ist; gleichzeitig erfordern typische Nebenwirkungen (Atemdepression, Sedierung, hämodynamische Effekte, Übelkeit) ein umsichtiges Monitoring. Systematische Übersichten und evidenzbasierte Leitlinien betonen, dass neben Opioiden nicht-opioide Analgetika und ketaminbasierte Strategien wirksame Alternativen bzw. Ergänzungen darstellen und die Auswahl an Patient:innengruppe, Zugang und Kontext (z. B. Zeit bis Übergabe) zu adaptieren ist (Friesgaard et al., 2022; Lindbeck et al., 2023).

Intravenöses Paracetamol hat sich in Notaufnahme- und Rettungsdienststudien als praktikable Option gezeigt, mit raschem Wirkeintritt und opioid-sparenden Effekten in verschiedenen Kontexten. Rettungsdienstliche Daten sind im Vergleich zu Opioiden zwar weniger umfangreich, deuten jedoch auf einen klinischen Nutzen hin. So zeigte eine rettungsdienstliche Fall-Kontroll-Studie in Großbritannien, dass i.v. Paracetamol der oralen Gabe überlegen ist. Neuere deutschsprachige Beobachtungsdaten weisen zudem darauf hin, dass Kombinationen aus Nicht-Opioiden und (schwachen/partialen) Opioiden gegenüber reinen Morphin-Strategien Vorteile bei Wirksamkeit und Komplikationen haben könnten, was die Relevanz nicht-opioider Basiskonzepte im Rettungsdienst unterstreicht (Charlton et al., 2020; Deslandes et al., 2024).

Vor diesem Hintergrund adressiert die vorliegende Studie eine konkrete Evidenz- und Versorgungslücke im deutschen Rettungsdienst: Sie beschreibt Effektivität und Sicherheit der i.v. Analgesie mit Morphin oder Paracetamol, die von NotSan durchgeführt wird. Der Schwerpunkt liegt auf der alltagsnahen, prospektiven Erfassung der Schmerzreduktion (Δ NRS von

Analgesiestart bis Übergabe) sowie unerwünschter Ereignisse unter Routinebedingungen. Durch die stratifizierte Auswertung nach initial gewählter Substanz und die Abbildung realer Eskalationspfade (z. B. Wechsel von Paracetamol zu Morphin bei unzureichender Wirkung) leistet die Studie einen praxisorientierten Beitrag zur Weiterentwicklung rettungsdienstlicher Analgesiekonzepte im Sinne einer evidenzinformierten, patient:innenzentrierten Versorgung.

4. Ziele der Studie (allgemein)

4.1 Primäres Ziel

Die klinische Schmerzreduktion (Δ NRS) zwischen Analgesiestart (erste Gabe Morphin oder Paracetamol) und Patient:innenübergabe durch NotSan zu quantifizieren.

4.2 Sekundäres Ziel

Häufigkeit und Art unerwünschter Ereignisse (z. B. Übelkeit/Erbrechen) nach i.v. Morphin bzw. i.v. Paracetamol im rettungsdienstlichen Einsatz. (Reine Dokumentation; keine Interventionen durch das Studienprotokoll.)

4.3 Tertiäres Ziel

Deskriptiver/ explorativer Vergleich der beobachteten Effektivität und Sicherheit zwischen i.v. Paracetamol und i.v. Morphin in der Routineanwendung durch NotSan.

5. Endpunkte

5.1 Primärer Endpunkt

Δ NRS (0–10) zwischen Analgesiestart und Übergabe auf Basis zweier Messzeitpunkte (Beginn und Ende der rettungsdienstlichen Kontaktzeit).

5.2 Sekundäre Endpunkte (Sicherheit & Prozess)

- Unerwünschte Ereignisse bis zur Übergabe (z. B. Übelkeit/Erbrechen, Vigilanzreduktion, Hypotonie, SpO₂-Abfall, Brady-/Tachykardie)
- Maßnahmenwahl der/des NotSan als Reaktion auf unerwünschte Ereignisse
- Vitalparameter-Verlauf, sicherheitsrelevante Trends zu erkennen.

6. Studienbedingte Maßnahmen

Diese Studie ist nicht-interventionell. Es werden ausschließlich Routinehandlungen dokumentiert, die NotSan durchführen. Es bestehen keine studieninduzierten Vorgaben zu Substanzwahl, Dosierung oder Monitoring. Die Vorgaben zur Handlung ergeben sich aus den Vorabdelegationen der Ärztlichen Leitung (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 c NotSanG) oder erfolgen in Eigenverantwortung durch die/den NotSan (§ 2a NotSanG).

Eine studienspezifische Dokumentation erfolgt, wenn NotSan intravenöses Morphin oder intravenöses Paracetamol zur Analgesie initiieren. Für jeden Einsatzfall wird ein Onlinefragebogen ausgefüllt. Diese Form der Datenerfassung wird gewählt, da durch die Anonymität der zusätzlichen Dokumentation möglicherweise Inhalte erfasst werden, welche aus arbeits-, haftungs- oder auch strafrechtlicher Überlegungen nicht in die reguläre Rettungsdienstdokumentation aufgenommen werden.

7. Erwarteter Nutzen

Die Studie leistet einen Beitrag zur Evaluation und Weiterentwicklung der Schmerztherapien durch NotSan. Langfristig können die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung von Vorabdelegationen, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von NotSan und zur Erhöhung der Versorgungsqualität und Patient:innensicherheit beitragen.

8. Mögliche Risiken oder Belastungen

Für die Patient:innen entstehen durch die Studie keine zusätzlichen Maßnahmen oder Risiken. Für die NotSan ergibt sich ein geringer zeitlicher Mehraufwand durch das Ausfüllen des Fragebogens. Eine Rückverfolgbarkeit personenbezogener Daten ist ausgeschlossen.

9. Studientyp/Studiendesign

Prospektive, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie im Regelbetrieb des Rettungsdienstes

10. Ein- und Ausschlusskriterien

10.1 Einschlusskriterien

- Notfallpatient:innen im Regelrettungsdienst (Kreis Offenbach).
- Alter \geq 18 Jahre.
- Schmerzintensität mit Analgesiebedarf.
- Zustimmung durch Patient:in zur Analgesie
- Initial begonnene i.v. Analgesie durch NotSan mit Morphin oder Paracetamol

10.2 Ausschlusskriterien

- Initiale Analgesie durch Notärzt:in (Anmerkung: Eine spätere Notarztznachforderung im Verlauf schließt nicht aus; sie wird als Prozessvariable dokumentiert.)
- Fehlende Daten zur NRS-Dokumentation
- Kontraindikationen gegen den gewählten Wirkstoff

11. Randomisierungsverfahren/-plan

Es findet keine Randomisierung statt.

12. Abbruchkriterien

12.1 Individuelle Abbruchkriterien

- Die Teilnahme kann von NotSan jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Dateneingaben, die nicht abgeschlossen wurden, werden gelöscht.
- Ablehnung der Einwilligung im Online-Fragebogen beendet die Teilnahme; ein Ausfüllen ist technisch nicht möglich.
- Technischer Abbruch (z. B. Verbindungsabbruch). Unvollständige Eingaben werden gelöscht.

12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt

Die Studie wird unterbrochen oder abgebrochen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Es ergeben sich im Verlauf begründete Hinweise auf ein erhöhtes Risiko im Zusammenhang mit der durch NotSan durchgeführten i.v. Analgesie (Morphin oder Paracetamol), die über das erwartbare Maß der Routineversorgung hinausgehen (z. B. gehäufte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse).
- Änderungen der gesetzlichen/behördlichen Vorgaben (inkl. lokaler Verfügungen), die die Durchführung nach § 2a NotSanG bzw. die Datenerhebung nicht mehr zulassen.
- Datenschutz/IT-Sicherheit: Datenpannen oder erhebliche Sicherheitsvorfälle, bis zur Klärung und Wiederherstellung eines konformen Betriebs. (Querverweis auf Datenschutzkapitel.)

13. Statistisches Design

Der Beobachtungszeitraum ist für 12 Monate geplant.

13.1 Statistische Methoden

- Deskriptive Statistik (z. B. Mittelwert, Median, Standardabweichung, Häufigkeiten)
- t-Test bzw. Wilcoxon-Test zur Analyse der Schmerzreduktion
- Chi-Quadrat-Test zur Auswertung kategorialer Variablen (z. B. Nebenwirkungen)
- Explorative Regressionsanalysen (falls $n > 300$)

Analyse mit JASP in der jeweils aktuellen Version. Die Wahl der Tests orientiert sich an deren Voraussetzungen.

13.2 Fallzahlplanung

Es wird mit mindestens 300 Fällen im Erhebungszeitraum gerechnet (alle dokumentierten und eingeschlossenen Fälle im Untersuchungszeitraum eines Jahres)

14. Rechtliche und ethische Aspekte

14.1 Deklaration von Helsinki

Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt.“

14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Die Studienunterlagen (einschließlich Studienprotokoll und Einwilligungserklärung für teilnehmende NotSan) werden vor Beginn der Datenerhebung der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer oder einer alternativen Ethikkommission zur Begutachtung vorgelegt. Ein positives Ethikvotum wird vor Beginn der Studie eingeholt.

14.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme der NotSan erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Sie können ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen.

14.4 Angaben zur Aufklärung und Einwilligung oder Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung

Die teilnehmenden NotSan werden vor der Teilnahme schriftlich und mündlich über Wesen, Umfang und Ziel der Studie informiert. Ihre Einwilligung zur Teilnahme wird bei jeder neuen Dateneingabe abgefragt und muss bestätigt werden. Bei Ablehnung der Einwilligung ist der Zugang zum Fragebogen technisch nicht möglich.

Da im Rahmen dieser Studie keine personenbezogenen Daten von Patient:innen erhoben oder verarbeitet werden, ist eine Einwilligung durch die Patient:innen nicht erforderlich. Die Datenerhebung beschränkt sich auf nicht-personenbezogene Einsatzdaten, die keine Rückverfolgung auf Patient:innen ermöglichen. Eine individuelle Aufklärung und Einwilligung der Patient:innen entfällt daher gemäß DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. e und Art. 9 Abs. 2 lit. j in Verbindung mit § 27 BDSG

14.5 Angaben zum Rücktrittsrecht und zur Datenvernichtung bei Rücktritt

Teilnehmende NotSan können ihre Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Im Fall eines Rücktritts werden bereits erhobene Daten, sofern sie noch nicht anonymisiert wurden, gelöscht. Eine nachträgliche Löschung anonymisierter Datensätze ist, aufgrund fehlender Zuordenbarkeit, nicht mehr möglich.

14.6 Angaben zum Datenschutz

Die in der Studie erhobenen Daten werden vollständig anonymisiert verarbeitet. Es erfolgt keine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten von Patient:innen oder NotSan. Die Daten enthalten keinerlei Identifikatoren wie Name, Geburtsdatum, Einsatznummer oder

Ähnliches. Die Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt auf passwortgeschützten Servern der Hochschule bzw. ggf. beauftragter Datenverarbeitungsstellen innerhalb der EU.

Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist zu keinem Zeitpunkt möglich. Der Zugriff auf die Rohdaten ist ausschließlich dem Forschungsteam vorbehalten. Die ärztliche Leitung und die beteiligten Arbeitgeber der beteiligten NotSan erhalten ausschließlich aggregierte, vollständig anonymisierte Auswertungen.

Die erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert und danach gelöscht, sofern keine längere Aufbewahrung im Rahmen wissenschaftlicher Anschlussprojekte erforderlich ist.

14.7 Finanzierung/institutionelle Verbindungen/Interessenkonflikte

Es besteht keine externe Finanzierung der Studie. Die Durchführung erfolgt im Rahmen einer Bachelorarbeit. Kooperation besteht mit der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst des Kreises Offenbach. Interessenkonflikte wurden keine deklariert.

15. Veröffentlichungen

Die Daten dieses Projekts sollen in einer, möglicherweise mehreren Qualifizierungsarbeiten (Bachelor & Master) analysiert und aufbereitet werden. Darüber hinaus ist geplant einen oder mehrere wissenschaftliche Artikel in nationalen oder internationalen peer-reviewten Fachzeitschriften zu publizieren.

Das Studienprotokoll wird über das open-access-Repositoryum Zenodo publiziert (<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169541>) und die Studie im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS) registriert (ID: DRKS00038907). Die gesammelten Daten sollen nach dem Ende der Publikationen in vollständig anonymer Form ebenfalls über Zenodo veröffentlicht werden.

16. Quellen

- Charlton, K., Limmer, M., & Moore, H. (2020). Intravenous versus oral paracetamol in a UK ambulance service: a case control study. *British Paramedic Journal*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.29045/14784726.2020.06.5.1.1>
- Deslandes, M., Deicke, M., Grannemann, J. J., Hinkelbein, J., Hoyer, A., Kalmbach, M., Kobella, A., Strickmann, B., Plappert, T., & Jansen, G. (2024). Effectiveness and safety of prehospital analgesia with nalbuphine and paracetamol versus morphine by paramedics - an observational study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 32(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s13049-024-01215-z>
- Friesgaard, K. D., Riddervold, I. S., Kirkegaard, H., Christensen, E. F., & Nikolajsen, L. (2018). Acute pain in the prehospital setting: a register-based study of 41.241 patients. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 26(1), 53. <https://doi.org/10.1186/s13049-018-0521-2>
- Friesgaard, K. D., Vist, G. E., Hyldmo, P. K., Raatiniemi, L., Kurola, J., Larsen, R., Kongstad, P., Magnusson, V., Sandberg, M., Rehn, M., & Rognås, L. (2022). Opioids for Treatment of Pre-hospital Acute Pain: A Systematic Review. *Pain and Therapy*, 11(1), 17–36. <https://doi.org/10.1007/s40122-021-00346-w>
- Häske, D., Dorau, W., Eppler, F., Heinemann, N., Metzger, F., & Schempf, B. (2024). Prevalence of prehospital pain and pain assessment difference between patients and paramedics: a prospective cross-sectional observational study. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56072-8>
- Lindbeck, G., Shah, M. I., Braithwaite, S., Powell, J. R., Panchal, A. R., Browne, L. R., Lang, E. S., Burton, B., Coughenour, J., Crowe, R. P., Degn, H., Hedges, M., Gasper, J., Guild, K., Mattera, C., Nasca, S., Taillac, P., & Warth, M. (2023). Evidence-Based Guidelines for Prehospital Pain Management: Recommendations. *Prehospital Emergency Care*, 27(2), 144–153. <https://doi.org/10.1080/10903127.2021.2018073>
- Yousefifard, M., Askarian-Amiri, S., Madani Neishaboori, A., Sadeghi, M., Saberian, P., & Baratloo, A. (2019). Pre-hospital pain management; a systematic review of proposed guidelines. In *Archives of Academic Emergency Medicine* (Vol. 7, Issue 1). <http://journals.sbmu.ac.ir/aaem>

17. Anhang (Fragebogen)

Herzlich willkommen zur Teilnahme an unserer Analgesiestudie!

DS05

Vielen Dank, dass Du dir Zeit für die Dateneingabe für unsere Studie nimmst. Die Eingabe dauert etwa 5 Minuten.

Die Fragen in diesem Fragebogen sind bewusst so gehalten, dass sie schnell zu beantworten sind. Bitte lies die Texte aufmerksam und beantworte die Fragen gewissenhaft.

Alle Fragen sind Pflichtfragen. Es steht Dir jedoch stets eine Ausweichoption zur Verfügung, falls Du einmal keine Angabe machen möchtest oder kannst.

Deine Teilnahme ist freiwillig und anonym. Weiter unten auf der Seite findest Du eine ausführliche Datenschutzerklärung, in der alle Informationen zur Verarbeitung Deiner Angaben enthalten sind.

Für diese Befragung liegt ein positives Ethikvotum vor (**Aktenzeichen: [wird nachgereicht]**).

Mit Deiner Teilnahme leistest Du einen wichtigen Beitrag dazu, eine sichere und effektive Analgesie im Rettungsdienst zu etablieren

Viele Grüße
Paula Osswald
für das Forschungsteam

DS02

Informationen zur Datenverarbeitung und -einweilligung

Studentitel

Effektivität und Sicherheit der intravenösen Analgesie durch
Notfallsanitäter:innen: Eine prospektive Beobachtungsstudie im

Rettungsdienstbereich Kreis Offenbach (IVANKO)

Studienleiter

Prof. Thomas Hofmann

HSD Hochschule Döpfer

Fachbereich Gesundheit und Soziales

Hermannswerder 8b

14473 Potsdam

Mail: t.hofmann@hs-doepfer.de

Phone: +49 (0) 331 200935-12

Kontakt vor Ort

Paula Osswald

paula.osswald@stud-hs-doepfer.de

Zweck der Studie

Ziel der Studie ist es, die Effizienz und Sicherheit der intravenösen Analgesie durch Notfallsanitäter:innen im Rahmen einer SOP zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse zur schmerztherapeutischen Wirksamkeit, zur Inzidenz unerwünschter Wirkungen und zum Umgang mit möglichen Komplikationen gewonnen werden.

Studienablauf

Teilnehmende Notfallsanitäter:innen beantworten nach der Durchführung einer Analgesie den vorliegenden Fragebogen. Vor Beginn erhalten alle Teilnehmenden eine detaillierte Information sowie die Möglichkeit, elektronisch ihr Einverständnis zu geben. Die Datenerhebung ist vollständig anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Notfallsanitäter:innen oder Patient:innen möglich sind. Nur Teilnehmer:innen, die ihre Einverständnis erteilen erhalten Zugriff auf den Fragebogen. Dieser umfasst folgende Fragen:

- 3 Fragen zur Patient:in
- 6 Fragen zur Eingangssituation
- 6 Fragen zur Übergabesituation
- 4-7 Fragen zur durchgeführten Analgesie

Die so gewonnenen Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und in zusammenfassender Form publiziert. Die gesammelten Daten werden darüber hinaus in anonymisierter Form über ein

entsprechendes Datenrepositorium für andere Forschende zugänglich gemacht, sodass ggf. auch andere Forschungsfragen damit beantwortet werden können.

Weitere Informationen zur Studien finden im publizierten Studienprotokoll (DOI: [10.5281/zenodo.18169541](https://doi.org/10.5281/zenodo.18169541)) und der Registrierung im Deutschen Register Klinischer Studien (ID: [DRKS00038907](https://www.drks.de/DRKS00038907)).

Freiwillige Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können sich jederzeit entscheiden, die Befragung abzubrechen, ohne dass dies negative Folgen hat. Jede Frage im Fragebogen ist verpflichtend zu beantworten, jedoch wird immer eine Ausweichoption im Sinne "kann oder will ich nicht beantworten" angeboten.

Nach Abschluss des Fragebogens können die gegebenen Antworten innerhalb der gesamten Daten nicht mehr zugeordnet werden. Dadurch gibt es auch keine Möglichkeit mehr die Antworten im Nachgang auf Wunsch einer/eines Teilnehmenden zu löschen.

Risiken und Nutzen

Die Studie leistet einen Beitrag zur Evaluation und Weiterentwicklung präklinischer Schmerztherapien durch Notfallsanitäter:innen. Langfristig können die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung von SOPs, zur Schulung von Einsatzkräften und zur Erhöhung der Versorgungsqualität beitragen.

Für die Patient:innen entstehen durch die Studie keine zusätzlichen Maßnahmen oder Risiken. Für die Notfallsanitäter:innen ergibt sich ein geringer zeitlicher Mehraufwand durch das Ausfüllen des Fragebogens. Eine Rückverfolgbarkeit personenbezogener Daten ist ausgeschlossen.

Datensammlung, -aufbewahrung und zukünftige Verwendung

Durch den Fragebogen werden keine Daten abgefragt, die zu einer direkten Identifikation genutzt werden können. Sollen dennoch (z.B. durch die Kombination verschiedener Merkmale) identifizierbare Inhalte erkannt werden, so werden diese durch das Forschungsteam anonymisiert. Eine Deanonymisierung ist danach ausgeschlossen.

Die so gewonnenen Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und in zusammengefasster Form publiziert werden. Die gesammelten Daten werden darüber hinaus über ein Datenrepositorium für andere Forschende zugänglich gemacht, sodass diese sie nutzen können um auch andere

Forschungsfragen zu beantworten.

Kontaktinformationen

Wenden Sie sich zur Kontaktaufnahme an die Studienleitung.

Einwilligung

- Ich erkläre, dass ich umfassend über die Art der Studie und meine Rolle darin informiert und die Option hatte über die Kontaktmöglichkeiten hatte, Fragen zu stellen, bevor ich der Teilnahme zustimme.
- Die Art meiner Teilnahme wurde mir erklärt und ich habe volle Kenntnis darüber wie die gesammelten Informationen verwendet werden.
- Ich bin mir bewusst, dass die anonymisierten Informationen auch in zukünftigen wissenschaftlichen Präsentationen und Veröffentlichungen über diese Studie hinaus verwendet werden können.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich nicht verpflichtet bin an der Studie teilzunehmen.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es mir freisteht, meine nicht eingereichten Antworten bis zum Ende der Befragung zurückziehen, ohne dass ich dies erklären oder begründen muss.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es aufgrund fehlender Identifikationsmerkmale in den Daten nicht möglich ist, Antworten zu löschen, sobald ich sie eingereicht habe.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das Forschungsteam Informationen die mich oder meine Patient:in identifizieren könnten aus den Daten entfernen.

DS03

1. Stimmen Sie der Datenverarbeitung und -speicherung wie hier beschrieben zu?

- Ja
- Nein

DS03 Zustimmung

1 = Ja
2 = Nein
-9 = nicht beantwortet

1 aktive(r) Filter**Filter DS03/F1**

Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: **2**
Dann nach dem Klick auf "Weiter" den Text **DS04** anzeigen und
das Interview beenden

Seite 02

E005

Fragen zum/zur Patient:in

Bitte teilen Sie uns ein paar relevante Informationen zu Ihrem/Ihrer Patient:in mit.

2. Wie alt war der/die Patient:in?

SD01

 Jahre**SD01_01 ... Jahre**

Offene Eingabe (Ganze Zahl)

3. Welches Geschlecht hatte der/die Patient:in?

SD02

- Divers
 Männlich
 Weiblich

SD02 PatGes

1 = Divers
2 = Männlich
3 = Weiblich
-9 = nicht beantwortet

4. Welche Schmerzart zur Indikation der Analgesie vor?**A001**

- Traumatischer Schmerz
- Abdomineller Schmerz
- Brustschmerz
- Neurologischer Schmerz (z.B. Kopfschmerzen)
- Sonstiges

A001 Schmerzart

1 = Traumatischer Schmerz
2 = Abdomineller Schmerz
3 = Brustschmerz
4 = Neurologischer Schmerz (z.B. Kopfschmerzen)
5 = Sonstiges
-9 = nicht beantwortet

Seite 03**E002**

Fragen zur Eingangssituation

Bitte beantworten Sie hier, die Fragen zur Erstuntersuchung

5. Welcher Wert der NRS (Numerische Rating Skala) stellte den Ausgangswert zur Analgesieentscheidung da?**A002**

A002 NRS-E

1 = 0
2 = 1
3 = 2
4 = 3
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 7
9 = 8
10 = 9
11 = 10
12 = Nicht beurteilter
-9 = nicht beantwortet

6. Wann haben die Schmerzen begonnen in Relation zum Notrufzeitpunkt? A027

- Weniger als 1 Stunde vor Notruf
- 1 bis 3 Stunden vor dem Notruf
- Größer als 3 bis 5 Stunden vor dem Notruf
- Größer als 5 Stunden vor dem Notruf

A027 Zeitlicher Beginn der Schmerzen

1 = Weniger als 1 Stunde vor Notruf
2 = 1 bis 3 Stunden vor dem Notruf
3 = Größer als 3 bis 5 Stunden vor dem Notruf
4 = Größer als 5 Stunden vor dem Notruf
-9 = nicht beantwortet

7. Wie hoch war der systolische Blutdruck vor der Analgesie? A012 mmHg**A012_01 ... mmHg**

Offene Texteingabe

A016

8. Wie hoch war der Puls vor Beginn der Analgesie?

Schläge pro Minute

A016_01 ... Schläge pro Minute
Offene Eingabe (Ganze Zahl)

9. Wie hoch war die Sauerstoffsättigung vor Beginn der Analgesie?

A020

%

A020_01 ... %
Offene Eingabe (Ganze Zahl)

10. Wie hoch war die Glasgow Coma Scale vor Beginn der Analgesie?

A019

Punkte

A019_01 ... Punkte
Offene Eingabe (Ganze Zahl)

Seite 04

E003

Fragen zur Analgesie

Bitte beantworten Sie hier, die Fragen Analgesiedurchführung.

11. Welches Analgetikum wurde gewählt?

A004

- Paracetamol
- Morphin

A004 Analgetikum

1 = Paracetamol
2 = Morphin
-9 = nicht beantwortet

12. Welche Initialdosierung wurde gewählt?

A005

 mg**A005_01 ... mg**

Offene Texteingabe

13. Wie hoch war die Gesamtdosis?

A011

 mg**A011_01 ... mg**

Offene Texteingabe

A025

14. Kam es im Rahmen der Analgesie zu Nebenwirkungen, Komplikationen oder war diese insuffizient?

z.B. relevante Nebenwirkungen

- Ja
- Nein

A025 KomplJ/N

1 = Ja
2 = Nein
-9 = nicht beantwortet

1 aktive(r) Filter

Filter A025/F1

Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: 1
Dann Seite(n) **NW** des Fragebogens anzeigen (sonst ausblenden)

Seite 05

NW

15. Welche weiteren Maßnahmen wurden bei insuffizienter Analgesie getroffen?

A006

- Notarztnachforderung
- Transportpriorität
- Andere Arten der Analgesie z.B. Kühlung
- Anderes Analgetikum durch NFS
- Dosiserhöhung
- Sonstiges

A006 MaßunzuAnal: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen

A006_01 Notarztnachforderung

A006_02 Transportpriorität

A006_03 Andere Arten der Analgesie z.B. Kühlung

A006_06 Anderes Analgetikum durch NFS

A006_04 Dosiserhöhung

A006_05 Sonstiges

1 = nicht gewählt

2 = ausgewählt

A006_05a Sonstiges (offene Eingabe)

Offene Texteingabe

16. Welche Nebenwirkungen traten während der Analgesie auf?

A008

- Übelkeit
- Hypotonie
- Ateminsuffizienz
- Schwindel
- Psychiatrische Nebenwirkung
- Bewusstseinsintrübung
- Allergische Reaktion
- Sonstiges

A008 Nebenwirkungen: Auswechoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen
A008_01 Übelkeit
A008_02 Hypotonie
A008_03 Ateminsuffizienz
A008_04 Schwindel
A008_05 Psychiatrische Nebenwirkung
A008_06 Bewusstseinsbeeinträchtigung
A008_08 Allergische Reaktion
A008_07 Sonstiges
1 = nicht gewählt 2 = ausgewählt
A008_07a Sonstiges (offene Eingabe)
Offene Texteingabe

17. Was haben Sie gegen die aufgetretenen Komplikationen unternommen? A024

- Notarztzuf
- Transportpriorität
- Intensive Betreuung
- Medikamentengabe (Vomex/Dimenhydrinat)
- Sauerstoffgabe Liter/Minute
- Volumengabe
- Lagerungsänderung
- Medikamentgabe (bitte angeben)
- Sonstiges

A024 KomplMangmt: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen
A024_01 Notarztruf
A024_02 Transportpriorität
A024_03 Intensive Betreuung
A024_04 Medikamentengabe (Vomex/Dimenhydrinat)
A024_05 Sauerstoffgabe
A024_06 Volumengabe
A024_07 Lagerungsänderung
A024_08 Medikamentgabe (bitte angeben)
A024_09 Sonstiges
1 = nicht gewählt 2 = ausgewählt
A024_05a Sauerstoffgabe (offene Eingabe)
A024_08a Medikamentgabe (bitte angeben) (offene Eingabe)
A024_09a Sonstiges (offene Eingabe)
Offene Texteingabe

Seite 06

uebergabe

E004

Fragen zur Übergabesituation

Bitte beantworten Sie hier, die Fragen zur Übergabesituation.

18. An wen wurde der/die Patient:in übergeben?

A022

- Krankenhaus
- Notarzt
- Anderes Rettungsmittel
- Sonstiges

A022 Übergabe

- 1 = Krankenhaus
- 2 = Notarzt
- 3 = Anderes Rettungsmittel
- 4 = Sonstiges
- 9 = nicht beantwortet

A022_04 Sonstiges

Offene Texteingabe

19. Mit welchem Wert auf der NRS (Numerische Rating Skala) wurde der Patient übergeben? A003

A003 NRS-Ü

- 1 = 0
- 2 = 1
- 3 = 2
- 4 = 3
- 5 = 4
- 6 = 5
- 7 = 6
- 8 = 7
- 9 = 8
- 10 = 9
- 11 = 10
- 12 = Nicht beurteilbar
- 9 = nicht beantwortet

20. Wie hoch war der systemische Blutdruck bei der Übergabe? A015

 mmHg**A015_01 ... mmHg**

Offene Texteingabe

A017

21. Wie hoch war der Puls bei der Übergabe?

Schläge pro Minute

A017_01 ... Schläge pro Minute
Offene Eingabe (Ganze Zahl)

22. Wie hoch war die Sauerstoffsättigung bei der Übergabe?

A021

%

bei

Liter Sauerstoff pro Minute

A021_01 ... %
Offene Eingabe (Ganze Zahl)
A021_02 bei ... Liter Sauerstoff pro Minute
Offene Texteingabe

23. Wie hoch war die Glasgow Coma Scale bei der Übergabe?

A018

Punkte

A018_01 ... Punkte
Offene Eingabe (Ganze Zahl)

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Paula Osswald - Fachbereich Gesundheit und Soziales, HSD Hochschule Döpfer
- 2025